

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA SEGURANÇA DO PACIENTE EM UMA ASSISTÊNCIA DE RISCOS

 DOI: 10.5281/zenodo.8331708

Érika Conceição Gomes

*Enfermeira Docente, Especialista em Segurança do Paciente e Qualidade em
Serviços de Saúde, erikagomesenf@hotmail.com*

Mariana Angélica Silva de Lima

*Instrutora em Saúde do Idoso, Especialista em Enfermagem na Saúde Pública com
Ênfase em Vigilância em Saúde, marianalimaenf7@gmail.com*

Suellen Rodrigues Gomes de Sousa

Enfermeira Assistencial, Bacharel em Enfermagem, suellenrgsousa@gmail.com

Geyslane Pereira Melo de Albuquerque

*Membro do Núcleo de Pesquisa e Atenção em Reabilitação Neuropsicomotora
(Neurorehab) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo - EERPUSP, Doutora em Enfermagem; lanninha_pereira@hotmail.com*

INTRODUÇÃO: A segurança do paciente é um tema que leva toda equipe de enfermagem a refletir sobre o cuidado adequado, garantindo ao paciente uma diminuição para níveis mínimos ou toleráveis das eventualidades de riscos, danos ou eventos adversos. Esta, por sua vez, é compreendida como um conjunto de ações cuja finalidade é restringir, prevenir e minimizar os desfechos indesejáveis a partir da assistência em saúde. O enfermeiro, enquanto profissional responsável pelo planejamento, organização, monitoramento e execução das ações de enfermagem, garante a segurança do paciente ao livrar impedimentos, danos, falhas e eventos adversos e/ou minimizar tais ocorrências durante os cuidados. **Objetivo:** Avaliar o papel do enfermeiro na segurança do paciente em uma assistência de risco. **Métodos:**

Revisão integrativa da literatura, por meio do cruzamento dos descritores utilizando operador booleano AND na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e a ferramenta *google* acadêmico, no processo de busca os artigos escolhidos abordam principalmente as temáticas: eventos adversos, ambiente de trabalho, materiais e/ou mobiliário adequados totalizando em 27 artigos que correspondem ao período de 2018 a 2023, na língua portuguesa. **Resultados:** Foram encontrados ações e/ou intervenções predominantes para a promoção da segurança do paciente, tais quais os protocolos de: identificação segura utilizando no mínimo 02 indicadores, segurança na prescrição e administração de medicamentos, prevenção de quedas, entre outros, estes corriqueiramente são cometidos pela equipe, portanto faz-se necessário intensificar a educação continuada para um cuidado seguro, o treinamento da enfermagem mostra-se um grande aliado quanto a consciência da importância da segurança do paciente no ambiente hospitalar e extra hospitalar, garantindo um cuidado direcionado, eficaz e conseqüentemente, uma recuperação de qualidade. Através deste estudo fez-se evidente a necessidade da pesquisa científica para implementação de protocolos de saúde, corroborando para educação permanente no âmbito da equipe de enfermagem, norteando através dos protocolos supracitados a elaboração de núcleos de segurança do paciente nas instituições/organizações de saúde, com ações de atuação do enfermeiro e intervenções para garantir a segurança do cliente. **Conclusão:** Vale ressaltar a importância do envolvimento do usuário do serviço de saúde e seus acompanhantes no processo de educação contínua a fim de otimizar a prática do cuidado eficaz e garantir a assistência segura.

Palavras-chave: educação continuada; enfermagem; segurança do paciente.

INTRODUCTION: Patient safety is a topic that leads the entire nursing team to reflect on adequate care, ensuring the patient a decrease to minimum or tolerable levels of eventual risks, damages or adverse events. This, in turn, is understood as a set of actions whose purpose is to restrict, prevent and minimize undesirable outcomes from health care. The nurse, as a professional responsible for planning, organizing, monitoring and executing nursing actions, ensures patient safety by eliminating impediments, damages, failures and adverse events and/or minimizing such occurrences during care. **Objective:** To evaluate the nurse's role in patient safety in high-risk care. **Methods:** Integrative literature review, by crossing the descriptors using the Boolean AND operator in the Virtual Health Library (VHL) and the academic google

tool, in the search process the chosen articles mainly address the themes: adverse events, work environment, adequate materials and/or furniture, totaling 27 articles corresponding to the period from 2018 to 2023, in Portuguese. **Results:** Predominant actions and/or interventions were found to promote patient safety, such as the protocols of: safe identification using at least 02 indicators, safety in the prescription and administration of medications, prevention of falls, among others, these are routinely committed by the team, therefore it is necessary to intensify continuing education for safe care, nursing training proves to be a great ally in terms of awareness of the importance of patient safety in the hospital and extra-hospital environment, ensuring targeted, effective care and consequently, a quality recovery. Through this study, the need for scientific research for the implementation of health protocols became evident, corroborating for permanent education within the scope of the nursing team, guiding through the aforementioned protocols the elaboration of patient safety centers in health institutions/organizations, with nursing actions and interventions to ensure client safety. **Conclusion:** It is worth emphasizing the importance of involving health service users and their companions in the continuing education process in order to optimize the practice of effective care and ensure safe care.

Keywords: continuing education; nursing; patient safety.